

Ibroyim Yusuf she'rlarida yurtga muhabbat tarannumi

Xajiqurbonova Niginabonu

Xorazm viloyati

30- maktab o'quvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek va qoraqalpoq xalqining ardoqli shoiri

Ibroyim Yusupov ijodi, "Cho'l to'rg'ayi" to'plamidan o'rin olgan she'rlar tahlili va baiiy-ma'naviy qimmatini ochib berilgan. Maqolada ijodkorni o'ziga xos uslubi, quyma satrlari, ijodiy g'oyasi yoritilgan.

Tayanch so'zlar: shoir, uslub, peyzaj, badiiyat

Аннотация: В данной статье заслуженный поэт узбекского и каракалпакского народов

Раскрывается творчество Ибраима Юсупова, анализ стихов из сборника «Чоол торгаи» и их художественная и духовная ценность. В чем неповторимый стиль художника в статье, линии литья, выделяются творческие идеи.

Ключевые слова: поэт, стиль, пейзаж, художественность.

Abstract: In this article, the honored poet of the Uzbek and Karakalpak peoples

The work of Ibrayim Yusupov, the analysis of the poems from the collection "Cho'ol to'rg'ayi" and their artistic and spiritual value are revealed. What is the unique style of the artist in the article, casting lines, creative ideas are highlighted.

Key words: poet, style, landscape, artistry

Ikki xalqning yuragidan joy olgan, o'zbek-u qoraqalpoqni bir yong'oqning ikki mag'zidek yaxlit bilgan shoir Ibroyim Yusupov chin ma'noda yurt muhabbati bilan ijod qilgan shoirdir. Uning "Cho'l to'rg'ayi" to'plamini varaqlar ekanman, Bunga yana bir bora amin bo'laman.

Shoir "Vatan" she'rida uning bolaligidagi Vatan haqidagi tasavvurlaridan tortib vatanning neligini anglatgan barcha suvratlarni, hayot lavhalarini bir - bir eslaydi:

Sen avval chayqalgansan tollar shohida,

Men o'rmalab chiqib uning bolin so'rganman.

Tol po'stidan sunray yasab chalgan chog'imda

Sodda sasda yuragimni ochib bergansan.

Ya'ni shoir vatan suvratini avval tollar shohida ko'rdim, bu tollardan bolini so'rganman, deydi, so'ngra tol po'stida surnay yasab chaldim, undan chiqqan sado shunday edi : Sening bitta butog'ingman, yasholmam sensiz" sekin shoir xayollariga ergashib qurquloq degan qushni va uning iniga hayrat bilan boqqan onasini eslaydi. Va anglyadiki, u onasining nigohida Vatanni ko'rgan ekan. Lirik qahramon, o'z vatani haqida o'ylaganida, yog'ichqazorlardagi mitti sariq gullarni, qo'zichoqday o'ynab yurgan adirlarni eslaydi. Gohida uning xayolida vatani qadrdon maktabi bo'lib ko'rinadi.ehhe shoir vatanni ko'p narsalarda ko'radi, bodroq bodroq paxtalarda, qo'shni qizning kudirguchida, podachi chol nigohida ko'radi. Shoirning o'zi ham " men qanday suvratda ko'rmadi seni ?" deya hayratlanadi:

Men qanday suvratlarda ko'rmadim seni?

Turnlarday kuzda uchdik ko'kda tizilib

Goh qirg'ovul bo'lib qancha chaqirding meni

Goh chaqirding yaylovlarda yilqichi bo'lib.

Va u vatanni qanday qiyofada ko'rsa-da, uning ulug'ligini unutmaydi, uni boricha hamma -hamma xotiralari bilan sevadi.bu she'r vatanning turli qirralarini ko'rish va uni boricha butunicha sevish haqidadir.

Ibroyim Yusuf she'rlarida oddiy detaldan ham ulkan falsafa kash etilganini ko'rasiz. Uning "Cho'girma" she'ri ana shunday mahorat natijasi. Yangicha turmushni kechirayotgan inson sifatida milliy libos, qadimiy bosh kiyim cho'girma haqida she'r bitar ekan, I .Yusupov, bu cho'girmaning qancha dovonlardan oshganini, ushbu milliy kiyimning tarixini eslab o'tadi.qarsh qalpoq kabi nomlar bilan atalganini ta'kidlaydi:

Avval paydo bo'lding kimning boshida,

Orol bo'yio yo dnepr qoshida?

O'n asrli rus solnomasida

Quvondim nomingni o'qib cho'girma.

Ko'rinadiki, avval orol bo'yi yoki Dnepr yaqinida yashagan xalqlar kiyganligini, hatto rus solnomasida uning nomini o'qigach xursand bo'lganini aytadi. Shoir cho'girmaga qarata bobolarim boshida olamni ko'rgansan, u bilan olam kezgansan deydi. Janglarda Ernazar kabi bobolar jangda halok bo'lganda sen qonga botgan eding, deydi. Cho'girmaga ta'rif berish bahonasida shoir qoraqalpoq xalqini ne ne suronli zamonlarni ko'rganini boshiga ko'p ga'vg'olar tushganini eslaydi. Uni boshdagi ko'rinishini tomga qo'nib turgan kurka tovuqqa o'xshatadi. She'rning so'nggi bandalarida shoir sal zamonasozlik qilgan o'rinlari ham bor. Lekin ushbu she'r bir bosh kiyimi emas butun bir xalq hayoti va uning madaniyati haqidadir.

Ibroyim Yusupov ijodida **“Qadrdon so'qmoqlar”** she'ri alohida diqqatga sazovor. Bu she'r badiiy barkamolligi bilan she'riyat muxlislari qalbidan joy olgan. Har kimning tug'ilgan yeri Misr shahri degan epigraf keltirilgan ushbu she'r shoirning garchi kichik qishloq bo'lsa-da uning uchun Misrday buyuk bo'lgan ovuli haqida. Bolaligi o'tgan ko'chlar qadrdon so'qmoqlar haqida. Lirik qahramon bolaligi o'tgan qishloqqa qaytayotib, sog'ingan kunlarini, qadrlil odamlarni eslaydi. She'rning ilk satrlarida **qizil kendr degan daraxt bilan Tol daraxti** shivirlashib turadi. Va turnalar olis yoqlarga uchib o'tadi. Shoir talay yo'llarni, ya'ni ko'p yillarni bosib o'tib, yana qadrdon so'qmoqlariga qaytib keladi. U ushbu tor so'qmoqqa qadam qo'yganda qaytadan bola bo'lib ketishini aytadi. Go'yoki uning yuragi kengayib, nazarida qush kabi parvoz etadi.

She'rda **yosh shoirlar mosh paykalidagi gala chumchuqlarga** o'xshatilgan. U shunday hayajon bilan ketardiki, so'qmoqda uning oldidan xuddi **qo'shni qiz chiqib qolarday** bo'ladi. Biroq bu qiz yiroqlarda. she'rda shunday jumla bor **“ Bizning joylar o'rni hozir paxtazor”** demak shoir o'sha davrda faqat paxta ekishga e'tibor berilganini boshqa poliz mahsulotlari yoki ekinlar ikkinchi darajaga tushganiga ishora qilgan. Shuningdek, shoir gul terib, kapalak quvgan sho'x vaqtini bedazorda yurgan toyga qiyoslaydi. Shoir she'rning so'nggida bir **qiyshiq so'qmoqning nega bu qadar dilga yaqinligiga** o'zi ham hayratda ekanini aytadi.

Shoir boshqa bir mustaqil bandeda cholni o'sha so'qmoqda uchratganini uni tanimaganini aytadi va sal nariroqda bir bola uchraganini shoirning o'zi ham uni tanimaganini aytadi. Kimning o'g'lisan deya so'raydi. Umr tez o'tishi bugun yoshman degan kishi ertaga qariya bo'lishi va keyin katta avlodning bolalarni tanimay turishi

kingadir o'xshatib turibman deyishi tabiiy jarayonligini tushunib olamiz. Shoir ushbu satrlarni hayot qonuni avlodlar almashinuvi haqida yozgan.

Ota **Narvon** bo'пти **qo'sh** **terak**

Bolam **terak** emas bu **umrku** bu

Inim boqqa nega bog'lading **eshak**

E anov chiriy deb qolgan olmaku. Inson umri daraxtga qiyos etilgan. Hayotda insonning qadriga yetadigan odamlar bilan birga uni qadrlamaydiga nokaslar ham topiladi. Ular olma daraxtiga eshakni bo'g'lagan odamlar kabi farosatsiz, hech narsani qadrlamaydiganlardir.

Hayot daraxtini, yoshi ulug'insonlarni qadrlash ardoqlash asrash haqida gap ketadi. Shoirning "**Xorazmga**" she'rida yurtga muhabbat o'zgacha ohangda kuylanadi.

Tomirimizda qarindoshlik bor qotishgan,

Ota-bobo bir non topsa, birga bo'lib totishgan,

Xalqimiz bor bir daryoning ikki bo'yida turib

Assalomu alaykum deb nosvoy so'rab otishgan...

Qoraqalpoq va Xorazm elining qondosh - qarindoshligi kuylangan she'rda. Bir dayrodan suv ichib, ahil bulib yashab kelganiga ishora qiladi. Bir dayroning bo'yida assalomu alaykum deb nosvoy so'rab otishgan ikki do'st el ta'riflanadi. She'rda do'stlik ahillik, qon qarindoshlik tuyg'ulari sodda va samimiy tilda kuylangan.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Ibroyim Yusupov . "Cho'l to'rg'ayi". "G'afur G'ulom" nashriyoti. Toshkent. 1972-yil.
2. Quronov D. Mamajonov Z. Sheraliyeva M. Adabiyotshunoslik lug'ati. "Akademnashr". 2013-yil.
3. <https://n.ziyouz.com/kutubxona>